

EDUCAȚIA ÎN FAMILIE

Daniela
TERZI-BARBAROȘIE

Educația în familie - plasa de siguranță în era globalizării

Rezumat: Fenomenul globalizării se manifestă tot mai pregnant în toate aspectele vieții noastre – învățământul, cultura, politica, educația, economia, relațiile dintre oameni – transformându-ne și pe noi. Dincolo de multe oportunități, provocările acestei perioade a umanității sunt enorme, în special pentru domeniul educațional, atât în sfera educațională, cât și cadrul familiilor. Misiunea părinților zilelor de azi este să pregătească adulții zilelor de mâine, și nu doar pentru comunitate, ci pentru întreg globul pământesc.

Astfel, poate apărea un conflict între dorința de a manifesta loialitate față de comunitatea locală și stringența de a educa copii capabili să facă față solicitărilor și provocărilor globalizării și digitalizării. În sânul familiilor, cel mai important rol îl joacă formarea atitudinilor, a aptitudinilor și a cunoștințelor necesare descoperirii pas cu pas a celuilalt, a înțelegerii diversității umane, a necesității conștientizării asemănărilor și deosebirilor dintre oameni și a interdependențelor dintre aceștia. La fel de important este și efortul părinților de a încuraja copilul spre cunoașterea de sine, ca o precondiție pentru a-l putea cunoaște pe celălalt și a putea privi lumea din perspectiva celuilalt.

Cuvinte-cheie: metacompetențe, căutarea noului, implicarea socială, explorarea creativă, gândire de tip design, antreprenoriat, autonomie, autodisciplină.

Abstract: Globalization has transformed every aspect of our lives – education, culture, politics, economics, human relations, and ourselves. Although such a massive process brings many more opportunities, the associated challenges are also enormous, especially for education – both in educational systems and in the family. The mission of today's parents is to train the adults of tomorrow, and not just for the community, but also for the entire globe. Thus, a conflict may arise between the desire to show loyalty to local communities and the need to raise children able to meet the demands and challenges of globalization and digitalisation. In families the most important part is reserved for the development of attitudes, skills, and knowledge necessary for the step-by-step discovery of the other; the understanding of human diversity, the need to be aware of the similarities and differences between people and the interdependencies between them. Equally important is the parents' effort to encourage the child to know himself/herself, as a precondition for knowing others and being able to look at the world from the other's perspective as well.

Keywords: meta-competencies, looking for new experiences, social involvement, creative exploration, design thinking, entrepreneurship, autonomy, self-discipline.

Globalizarea a transformat practic toate aspectele vieții noastre – învățământul, cultura, politica, educația, economia, relațiile dintre oameni și pe noi. Deși așa un proces amplu aduce incontestabil mult mai multe oportunități, provocările sunt enorme, în special pentru domeniul educațional, atât în cadrul sistemelor de învățământ, cât și în sânul familiei.

Problema este că globalizarea nu "produce" cetățeni "globali" în mod automat. În timp ce educația poate fi un agent de promovare a cetățeniei globale pentru toți, familia este nucleul de formare a respectului pentru umanitate, pe care fiecare copil – al prezentului și al viitorului – ar trebui să o împărtășească.

Ce poate face familia în era globalizării (și a digitalizării) pentru a le asigura copiilor o dezvoltare optimă, frumoasă, sigură și plină de descoperiri? Cum ar fi bine să se poziționeze părinții în demersul lor educațional, în timp ce-și însoțesc copiii

spre noi orizonturi? Ca o plasă de siguranță, întâi de toate, din punctul meu de vedere. Mereu acolo, pentru susținere, invizibilă, în același timp. Există multe utilizări pentru plasele de siguranță, dar cele mai potrivite pentru metafora dată sunt plasele de siguranță folosite pentru bebeluși, când încep să exploreze lumea înconjurătoare: adulții pun aceste plase de siguranță pentru a-l proteja pe micuț de eventuale căderi; cele care se folosesc mai târziu, când copiii cresc și topăie pe trambuline: în acest caz, plasa limitează zona de sărituri, punând astfel limite și, din nou, protejând copilul de căderi peste marginea trambulinei. Se mai utilizează plasele de siguranță și în munca acrobaților: ideea unei protecții invizibile, dar sigure fac acrobațiile acestora mai îndrăznețe. Se folosesc, de asemenea, și în construcții, în special când se lucrează la înălțimi mari: valabil și pentru noi, când zburăm din cuibul părintesc, testăm limitele cerului, ale posibilului și ale imposibilului, tinzând spre noi culmi.

Rostul educației familiale, într-o eră a globalizării, este acela de a te defini, de a te desprinde, păstrându-ți rădăcinile, de a susține când dai greș și a învăța din asta, de a-ți căuta drumul, de a-ți găsi calea – locul și rolul, de a te bucura de tine, de ceea ce crezi în juru-ți și de alții, de a trăi într-un mod care să te mulțumească și să te exprime.

Misiunea părinților zilelor de azi este să pregătească adulții zilelor de mâine, și nu doar pentru comunitate, ci pentru întreg globul pământesc. Astfel, poate apărea un conflict între dorința de a manifesta loialitate față de comunitățile locale și necesitatea de a crește copii care să poată face față solicitărilor și provocărilor globalizării.

Cum să creștem Oameni capabili să devină cetățeni ai planetei, fără însă a-și pierde rădăcinile și continuând să joace un rol important în viața propriilor națiuni și comunități? Educația, în general, și cea din familie, în speță, trebuie să urmeze direct transformările globale și noile exigențe pentru a putea sprijini copiii în direcția schimbărilor viitoare, instruirii profesionale, integrării culturale și adaptării sociale, oriunde s-ar afla și, în același timp, să pună la dispoziția copiilor instrumentele de orientare cu ajutorul cărora să-și găsească drumul afirmării și dezvoltării continue.

În acest context, cei patru piloni fundamentali ai educației: „a învăța să știi“, „a învăța să faci“, „a învăța regulile conviețuirii“ și „a învăța să fii“ capătă noi valențe.

În interiorul familiilor, cel mai important rol îl joacă formarea atitudinilor, aptitudinilor și cunoștințelor necesare descoperirii pas cu pas a celuiilalt, a înțelegerii diversității umane, a necesității conștientizării asemănărilor și deosebirilor dintre oameni și a interdependențelor dintre aceștia. La fel de important este și efortul părinților de a încuraja copilul spre cunoașterea de sine, ca o pre-condiție, pentru a-l putea cunoaște pe celălalt și a putea privi lumea din perspectiva celuiilalt [4]. Prin demersurile familiei trebuie să se asigure dezvoltarea multilaterală a fiecărui copil și dobândirea calităților de cetățean activ, cu disponibilitatea de a-și ajuta semenii și a contribui la binele lumii.

”Oamenii noi” trebuie să fie capabili să acționeze în mod autonom, cu gândire critică și viziune, cu asumarea răspunderii și cu interes pentru bunăstarea proprie și a altora. Educația în familie într-o societate globală trebuie să țină cont de valorizarea potențialului uman în totalitatea sa, urmărind dezvoltarea psihologică, emoțională, intelectuală și socială, însușirea comportamentului rezilient și moral, precum și capacitatea de a comunica în limba maternă și în alte limbi de circulație internațională.

Astfel, în sânul familiei, ”antrenamentul” pentru globalizare este un proces continuu, prin experimentarea vieții de zi cu zi, în baza anumitor valori, standarde și principii. Este important să promovăm o conștiință globală la copii, aflată la confluența dintre conștiința de sine și cea publică, cu privire la: (a) interconexiunea dintre lume și modul în care acțiunile noastre sunt legate de bunăstarea familiei, a altora și mediul înconjurător; (b) deținerea unei game largi de abilități și cunoștințe, în varii domenii, dar și despre lume și natura sistemică a evoluțiilor, condițiilor și tendințelor globale; și (c) convingerea că toate popoarele lumii au o valoare morală egală.

Prin urmare, misiunea părinților este să-și însoțească copilul în acest proces, încurajându-l în câteva direcții: căutarea noului și explorarea creativă; implicarea socială și voluntariatul; deschiderea socială și comunicarea cu semenii și adulții din medii variate; toleranță, nondiscriminare.

În calitate de părinți, este crucial să le oferim copiilor oportunități pentru explorare, să-i încurajăm în acest sens sau să explorăm împreună noi activități și domenii [1], deoarece dobândirea de noi experiențe îi va ajuta la modelarea traiectoriei pe care o vor apuca ca adulți, la planurile pe care le vor putea dezvolta în varii circumstanțe de viață. Dacă însă le limităm explorările sau ne limităm noi înșine, ca adulți, este posibil ca în viitor copiilor noștri să le fie dificil să se adapteze, să facă față contextelor diverse, să analizeze opțiuni, ei rămânând blocați în tipare prestabilite.

Într-o conferință desfășurată cu prilejul Zilei mondiale a educației, fostul ministru al Educației din România, profesorul și psihologul clujean Mircea Miclea¹ a subliniat că avem nevoie de patru metacompetențe pentru a fi adaptați la ceea ce ne așteaptă într-un viitor în care 40% dintre ocupațiile actuale vor dispărea, și anume: autodisciplina, antreprenoriatul, gândirea de tip design și autonomia. Iar familia și școala trebuie să formeze aceste patru metacompetențe copiilor care, la rândul lor, vor produce ad-hoc competențe de care au nevoie pentru a fi adaptați. Ca părinți, este important să le putem transmite copiilor noștri convingerea că pot conta oricând pe sprijinul familiei [2], ori de câte ori ar putea avea nevoie; și noi să fim mereu acolo, pentru ei, ca o

1 <https://www.edupedu.ro/mircea-miclea-este-foarte-greusa-ne-dam-seama-ce-fel-de-profesii-vor-fi-in-viitor-celepatru-competente-de-care-avem-nevoie-pe-care-scoala-si-familia-ar-trebui-sa-le-fomeze/>

plasă de siguranță, invizibilă, dar sigură.

Toate familiile contemporane trec prin solicitările societății moderne și destul de multe reușesc să crească copii capabili să facă față vieții în mod eficient și productiv, cu folos pentru sine și pentru alții. Drept catalizator pentru o bună educație în familie este conectarea emoțională autentică între membrii acesteia, menținerea acesteia cerând resurse și dedicație. În acest sens, activitățile organizate sau cele spontane pot favoriza interacțiunea dintre membrii familiei și spori validarea parentală, stima de sine, exprimarea sinelui și dezvoltarea potențialului [3]. Prezentăm în ce le ce urmează două exemple de activități, pentru diferite grupuri de vârstă: *Capsula Timpului* (10+ ani) și *Lentilele* (5+).

ACTIVITĂȚI PRACTICE

Capsula Timpului (vârsta recomandată: 10+)

Toți în jur vorbesc despre cât de specială este această perioadă din punct de vedere istoric, social și economic. Cu siguranță, este un moment istoric. Doar oare vrem să ne rămână în minte doar ca un episod trist, de prizonierat în case? Această activitate poate fi un bun prilej să ne schimbăm perspectiva asupra perioadei pandemiei, dar și o oportunitate să realizăm împreună cu familia un proiect interesant și util, care va fi extrem de prețios odată cu trecerea timpului, când ne vom reuni peste ani, acasă, veniți de peste mări și țări.

Pentru realizarea acestui proiect veți avea nevoie de fie de o cutie – în cazul când o veți ascunde undeva prin casă, fie de un vas de sticlă sau de alt material rezistent, în caz că aveți curte și puteți îngropa Capsula Timpului în grădină.

Etapele de realizare a activității:

1. Solicitați fiecărui membru al familiei să pregătească un set format din: o fotografie sau ceva memorabil care să aibă legătură cu perioada carantinei și a stării epidemiologice provocate de Covid-19, o descriere despre sine (cum arătați, ce hobby-uri aveți, ce serial ați vizionat în acest timp, ce muzică ați ascultat, cine vă sunt prietenii, ce ați descoperit nou în această perioadă, ce ați învățat prețios din această experiență de viață, cum ați petrecut această perioadă, ce stări și gânduri ați avut, cântecul pe care l-ați fredonat mai des, mâncarea preferată, de ce vă este cel mai tare dor, ce ați vrea să faceți când se încheie starea epidemiologică, ce vreți să deveniți sau cu ce vreți să vă ocupați în viitor, în ce țară, oraș ați dori să vă faceți studiile/să locuiți, ce vă încântă, ce vă plictisește sau vă întristează, faceți amprenta mâinii sau a tălpii, descrieți situația din țară/localitatea în care locuiți, ce se mai întâmplă în familia voastră extinsă etc.) – orice vă dictează creativitatea.

2. Scrieți fiecare câte o scrisoare pentru familie (sau fiecare membru al familiei) și pentru sine, cel/cea din viitor.

3. Adunați toate aceste lucruri, care vor deveni adevărate relicve peste câțiva ani, și depozitați-le în vas sau în cutie, decorați vasul/cutia, decideți când vreți să fie deschis/ă și faceți notițe în acest sens, agreeți unde o depozitați sau unde îl îngropați și pe cine delegați să aibă grijă să vă reamintească când sosește momentul să deschideți Capsula Timpului.

Lentilele (vârsta recomandată: 5+)

Una din provocările obișnuite ale tuturor părinților este să ajute copiii să transforme cunoștințele transmise de părinți sau alți adulți ("povețele") în experiențe, deoarece anume în baza acestora se cultivă deprinderi și ulterior, competențe, necesare unei bune funcționări și socializării. Pentru realizarea acestei activități aveți nevoie de câteva perechi de ochelari de soare cu lentile de diferite culori, dar puteți folosi folii de plastic colorat sau orice alt material care schimbă culoarea lucrurilor văzute, atunci când sunt privite prin el.

Etapele de realizare a activității:

1) Părinții vor folosi în prealabil sintagmele și cuvintele "punct de vedere", "perspectivă", "opinie" în contexte diferite. Înainte de începerea activității vor explica ce înseamnă acestea, introducând ideea de "puncte de vedere asupra unei anumite situații" (puteți da și exemple).

2) Fiecare membru al familiei probează diferite perechi de ochelari și descrie ceea ce vede și modul în care arată lucrurile pentru el/ea (dacă aveți copii mici, lucrați doar cu 2 perechi de ochelari).

3) Părinții vor accentua în discuție diferența dintre lentile ca fiind diferența dintre modurile diferite de a vedea lucrurile din jurul nostru, dar și perceperea diferită a realității dacă "purtăm" anumiți ochelari.

4) Puteți încuraja copilul să "poarte" lentile în situațiile în care este bine să înțeleagă și perspectiva celuilalt (la terenul de joacă, în neînțelegerile cu fratele/sora, atunci când cadrele didactice solicită respectarea unei reguli etc.).

5) În perioada de după realizarea acestei activități este recomandabil ca părinții să extindă aplicabilitatea acestei tehnici și în alte domenii sau să folosească "trucul lentilei" atunci când doresc să atenționeze copilul cu privire la considerarea și a altor perspective.

În concluzie: Convingerea mea este că sânul familiei oferă un spațiu unic de creștere personală și interpersonală; atunci când membrii familiei sunt deschiși și disponibili unul față de celălalt, când își cunosc necesitățile și aspirațiile, personale și ale celuilalt; când oferă inspirație și suport pentru noi posibilități, validare parentală, dar și valoare personală; când este un catalizator pentru dezvoltare individuală și familială; când oferă o rampă de lansare pentru a încerca lucruri noi și resurse inepuizabile în formă de iubire, respect și suport necondiționat, atunci educația în familie nu va fi doar o muncă extrem de grea, ci și una extrem de frumoasă și recompensatoare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Rogers C. R. A deveni o persoană. București: Trei, 2008. 560 p.
2. Satir V. Terapia Familiei. București: Trei, 2011.
3. Satir V. Arta de a făuri oameni. București: Trei, 2010. 464 p.
4. Yalom I. D. Psihoterapia existențială. București: Trei, 2010. 608 p.